

Informationsbudget: Herausforderungen der lokalen Implementation

Stand der Diskussion

Bericht über einen Workshop vom 12.05.2022, Online

Niels Taubert, Dirk Pieper

Der vorliegende Report dokumentiert das Ergebnis eines von der Universität Bielefeld und dem Nationalen Open-Access-Kontaktpunkt veranstalteten Workshops mit über 180 Praktiker*innen verschiedener Einrichtungen des deutschsprachigen Wissenschaftssystems zum Thema Informationsbudget. Der Report hält die verschiedenen vorgebrachten Argumente und Thesen zum Thema sowie konkrete Hinweise zur Umsetzung und Einführung eines Informationsbudgets fest. Er richtet sich dabei sowohl an die Teilnehmer*innen des Workshops als auch an andere Personen, die mit Fragen des Informationsbudgets oder verwandten Problemstellungen befasst sind.

Der Report ist wie folgt strukturiert: Zunächst wird der Begriff des Informationsbudgets geklärt (1) und die Diskussion zu den verschiedenen Kostendimensionen wiedergegeben, die in einem Informationsbudget zusammengetragen werden sollen (2). Daran anschließend wird der Stand zu den Mechanismen der Datensammlung zusammengefasst (3) sowie die Widerstände und Herausforderungen erörtert, auf die die Einführung eines Informationsbudgets in einer Institution treffen kann (4). Der Report dokumentiert eine sich fortlaufend entwickelnde Diskussion. Er schließt daher mit dem Hinweis auf eine Veranstaltung, an der diese fortgesetzt werden soll.

1. Begriffsverständnis ‚Informationsbudget‘

Ausgehend von dem Verständnis des Wissenschaftsrats aus den Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access (Wissenschaftsrat 2022) wird unter dem Begriff des Informationsbudgets ein Wissens- und Steuerungsinstrument verstanden, das von Forschungseinrichtungen geschaffen, die Open-Access-Transformation unterstützen soll.

Wissensinstrument

„Den wissenschaftlichen Einrichtungen empfiehlt der Wissenschaftsrat deshalb, ihr Informationsbudget in allen seinen Komponenten zu erfassen und mögliche Einsparungen auf der Erwerbsseite sowie mögliche Einnahmequellen gegen steigende Ausgaben für Publikationsdienstleistungen zu bilanzieren.“ ([WR 2022: 10](#))

Strategisches Steuerungsinstrument

„Für die Kostenkontrolle und Strategiefähigkeit der Einrichtungen ist ein transparentes Informationsbudget zentral, für dessen Umsetzung die strategische Verantwortung bei der Leitung der jeweiligen Einrichtung liegt. Der Wissenschaftsrat spricht sich zudem für eine Zusammenführung von Mitteln in Publikationsfonds aus, der neben den üblichen Grundmitteln z. B. über Anteile einer um die Publikationskosten erweiterten Programmpauschale von Drittmittelprojekten gefüllt wird.“ ([WR 2022: 75](#))

Einigkeit bestand unter den Teilnehmer*innen des Workshops darin, dass im Informationsbudget sehr heterogene Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst werden und deren Erfassung zunächst unabhängig von Praktikabilitätsüberlegungen nach Möglichkeit vollständig erfolgen sollte. In der Diskussion traten unterschiedlich weitreichende Zielsetzungen hervor, die mit dem Informationsbudget verfolgt werden. So wurde von einigen Diskussionsteilnehmer*innen die Absicht bekundet, eine Übersicht über sämtliche wissenschaftliche Informationsversorgung und publikationsbezogene Ausgaben zu erhalten, allerdings ohne die Mittel in einen Pool zusammenzuführen. Die Konzeption des Instruments wurde als **virtuelles Informationsbudget** bezeichnet und sei möglicherweise leichter und konfliktärmer zu etablieren. Die sich daran anschließende Frage lautet indes, ob es in der Lage sei, die strategische Steuerungsfunktion ähnlich gut zu erfüllen, wie ein zentral verwaltetes Informationsbudget. Dessen Einführung mag wiederum mit größeren hausinternen Widerständen verbunden sein. Einigkeit bestand darin, dass ein Informationsbudget mindestens Wissensinstrument sein sollte.

Darüber hinaus wurde **Kritik am Begriff ‚Budget‘** geübt, er erwecke falsche Assoziationen. Es handele sich ja gerade nicht um eine fixe jährliche Summe, mit der bestimmte Beschaffungen unternommen werden. Was die finanzielle Unterstützung von Publikationsgebühren angeht, könnten die Ausgaben durchaus schwanken und es wäre angesichts der zentralen Bedeutung von Publikationen für die Wissenschaft und für Forschungseinrichtungen ausgeschlossen, in einer Situation ausgeschöpfter Mittel die Publikationstätigkeit einzustellen.

2. Fokus Kostendimension

Ein zweiter Diskussionsfokus des Workshops bildeten die Kostendimensionen, die im Rahmen eines Informationsbudgets erhoben werden sollen. In seinem Impuls zur Diskussion entwickelte Bernhard Mittermaier (JZ Jülich) einen systematischen Vorschlag, welche Kostenarten, zu berücksichtigen seien. Dabei beinhalten einen Kern mit den folgenden elementaren Bausteinen:¹

¹ Vgl. auch Pampel 2019, 2022.

- Subskriptionszeitschriften
- Transformationszeitschriften
- DEAL-Nachzahlungen
- Book Processing Charges
- Reprint
- Pay-Per-View
- Submission Fee,
- Publication Charge,
- Page Charge
- Cover Charge
- Hybrid APC
- Gold OA APC
- Color Charge
- Diamond OA extern
- Green OA extern
- Andere

Und einen äußeren Kranz von optionalen Kosten könnten darüber hinaus berücksichtigt können:

- Bücher
- Datenbanken
- Loseblatt
- Normen
- Green OA intern
- Diamond OA intern
- Dokumentenlieferung
- Buchbinder
- (Bildbearbeitungssoftware)
- Übersetzungen

Dem Vorschlag wurde mit großer Zustimmung begegnet und in der Diskussion ergänzt durch Ausgaben für

- E-Books und E-Book-Pakete
- OA-Managementsystemen (z.B. Oable)

Setzt man die Diskussion auf dem Workshop in Beziehung zu einem einschlägigen Arbeitspapier von Heinz Pampel (Pampel 2019), zeigt die Diskussion auf dem Workshop einen Fokus auf ausgabenbezogene Informationen. Diese spielen bei Pampel ebenfalls eine zentrale Rolle, sind aber nur ein Informationstypus von mehreren, wie die dort anzutreffende Aufzählung verdeutlicht.

- Bibliographische Metadaten (Crossref)

- Rechtliche Metadaten zu Publikation (CC-Lizenzen etc.)
- Technische Metadaten (Daten zur Einreichung, Annahme und Publikation, Datenformate, Dokumentart)
- Vertragliche Zuordnung (Vertragsdaten)
- Finanzielle Metadaten (Publikationsgebühren für Artikel in Gold-OA- oder Hybrid-Zeitschriften submission fee, excess o. page charges, cover fee, color charges, Betrag, Währung, Umrechnungskurs, Datum der Umrechnung, Waiver, ...)
- Organisatorische Metadaten (Organisationseinheiten der beteiligten Autor:innen, Kostenstelle, Projektinformationen, Informationen zur Kostenübernahme)

Kontroversen und Standpunkte

Die Haltung zur **Erfassung von weiteren indirekten Kosten** wie z.B. anteiligen Personalkosten im Sinne des total-cost-of-publication-Ansatzes (Pinfield et al. 2016), war in der Diskussion uneinheitlich. Auch wenn die hier lediglich nur skizzierten anteiligen Personalkosten und weitere Infrastrukturkosten bei der Finanzierung und Erwerbung von Publikationen erheblich sein dürften, bleiben doch Zweifel an einer möglichen standardisierten Erfassung sowie an der Praktikabilität der Zurechnung dieser Kosten zu allen Publikationen im Kontext eines Informationsbudgets.

Ebenfalls wurde diskutiert, ob es sinnvoll sei, die Ausgaben auch auf der **Ebene von Journalen** zu erfassen. Dies sei zwar einerseits mit Mehraufwand bei der Datenerhebung verbunden, andererseits aber sinnvoll aufgrund der Möglichkeit der fachlichen Zuordnung von Kosten der Open-Access-Transformation.

Generell wurde der Aufwand für die systematische Erhebung von dezentral bezahlten Zusatzkosten im Rahmen des (Open-Access-) Publizierens und die Abwicklung von Rechnungen als immens bezeichnet. Die Frage nach der **Granularität der erhobenen Informationen** dürfte unter Abwägung von Informationsinteresse und Aufwand zu beantworten sein. Zur Verminderung des Aufwands und als Voraussetzung für eine einrichtungsübergreifende Aggregation, Auswertung und den Vergleich von Informationsbudgets wird eine **Standardisierung der erhobenen Kostendaten** angesehen, wie sie z.B. durch die Berichtserfordernisse des aktuellen DFG-Programms „Open-Access-Publikationskosten“² vorgegeben ist und im Rahmen des neu gestarteten DFG-Projekts „openCost“³ generalisiert werden kann.

Sowohl die Kostenarten als auch die im Zusammenhang mit Ihnen erhobenen Informationen können sich im Informationsbudget auf wesentliche Elemente

² https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access_publicationskosten/ (Zugriff 16.05.2022).

³ <https://www.opencost.de/> (Zugriff 16.05.2022).

beschränken oder sehr umfassend ausfallen. Die **pragmatische Position**, bei den **Kernelemente zu beginnen** und schrittweise und nach Kapazitäten weitere Informationen hinzuzuziehen, fand in der Diskussion weitgehende Zustimmung.

3. Mechanismen der Datensammlung

Die methodische Frage, auf welchem Weg es gelingen könnte, die relevanten Kostendaten zu erheben, beantworteten die beiden Vorträge von Katrin Falkenstein-Feldhoff und Anja Oberländer. Als instruktiv erweist sich hier die Unterscheidung zwischen zentral und dezentral verausgabten Mitteln. Erstgenannte sind vergleichsweise unproblematisch, da sie sich im Bereich von Erwerbungen und Subskriptionen in Bibliothekssystemen recht gut abbilden, können aber zu Arbeitsaufwand führen, wenn innerhalb einer in Einrichtungen mehrere budgetär eigenständige Einheiten existieren. Dies können etwa zugewiesene Sondermittel, dezentrale Mittel in (medizinischen) Fakultäten, Universitätskrankenhäusern, aber auch eigenständige Institutsmittel in zweischichtigen Bibliothekssystemen sein. Die Relevanz der dezentralen Mittel verdeutlicht eine Untersuchung von Bruns und Taubert (2021), in der die Größenordnung nicht durch zentrale Publikationsfonds erfasste Gebühren abgeschätzt wird. Bei den 10 publikationsstärksten Universitäten in Deutschland liegt deren Anteil zwischen 36 und 67%.

Zur Erhebung insbesondere dezentraler Ausgaben für Publikationen greifen sämtliche Einrichtungen, die im Rahmen des Workshops bereits erste Schritte in Richtung eines Informationsbudgets unternommen haben, auf Buchhaltungssysteme zurück, **arbeiten eng mit der Haushalts- und Finanzabteilung der jeweiligen wissenschaftlichen Einrichtung zusammen und stimmen die Informationserfordernisse eng ab**. Dabei hat es sich herausgestellt, dass die Prozesse in den Finanzabteilungen derzeit nicht darauf ausgerichtet sind, Zahlungen an Verlage, die im Zusammenhang mit Publikationskosten stehen, zuverlässig zu erkennen. Eine vorerst für die Bibliotheken aufwändige aber gangbare Arbeitsteilung besteht darin, mit der Finanzabteilung zu vereinbaren, sämtliche potentielle Zahlungen ("alles, was irgendwie mit Publikationskosten zu tun haben könnte") zunächst auf ein Sachkonto zu buchen. Die Bibliothek übernimmt dann die Abklärung und Einordnung der Kosten, was - wie oben erwähnt – personalintensiv sein kann. Um diesen Prozess perspektivisch effizienter zu gestalten, wurden in Österreich bereits 2020 im Projekt „Austrian Transition to Open Access (AT2OA2)“ Empfehlungen, die die Haushalts- und Finanzabteilungen der wissenschaftlichen Einrichtungen mit einbeziehen, für die Buchung von Open-Access-Publikationskosten erarbeitet.⁴

Für die erste Aufstellung eines (virtuellen) Informationsbudgets kommen folgende Datenquellen in Betracht:

⁴ <https://at2oa.at/>, Zugriff am 16.05.2022. Dem Vorausgegangen war die Formulierung einer entsprechenden Empfehlung an die Universitätsleitungen des Landes (AT2OA 2020).

Einnahmeseite des Informationsbudgets:

- Erwerbungssetats der Bibliotheken
- Zentrale Publikationsfonds in wissenschaftlichen Einrichtungen (häufig von Bibliotheken verwaltet)
- Dezentral verplante Mittel für Publikationskosten
- Von Forschungsförderern bereitgestellte Mittel zur Finanzierung von (Open-Access-) Publikationskosten

Mögliche Datenquelle für die Ausgabenseite von Informationsbudgets:

- Jeweiliges Bibliotheksmanagementsystem
- Jeweiliges Haushalts- und Finanzsystem
- Deutsche Bibliotheksstatistik für Medienerwerbungen
- OpenAPC für Publikationsfonds-Ausgaben (derzeit APC, BPC, DEAL-Ausgaben)⁵

Datenquellen für institutionelle Publikationsdaten:

- Open Access Monitor (inkl. WoS, Scopus, Dimensions)⁶
- Fachliche Repositorien (z.B. ArXiv, MedrXiv, Pubmed, ...)
- Institutionelle Hochschulbibliographien, Repositorien (möglichst inkl. ORCID-Synchronisation)
- Institutionelle Forschungsinformationssysteme (möglichst inkl. ORCID-Synchronisation)

Standpunkte und Fragen

Auch in diesem Diskussionsfokus wurde zu mehreren Gelegenheiten der **Arbeitsaufwand** betont, der für die Datensammlung für das Informationsbudget und anderen Berichtspflichten mit **begrenzten personellen Ressourcen** geleistet werden müsse.

Ferner wurde die Frage nach der **Rolle von Forschungsinformationssystemen** (FIS) bei der Konzeption eines Informationsbudgets und hier insbesondere bei der Publikationskostenerfassung aufgeworfen.

Resümee

Mit Blick auf die Diskussion um die Datenerhebung lassen sich mindestens drei Eindrücke festhalten. Erstens erscheint es fraglich, ob eine **vollständige Kosten- und Publikationsdatenerfassung überhaupt** möglich ist und nur ein Teil quantifiziert werden kann, während ein anderer Teil unbekannt bleibt und geschätzt werden muss. Zweitens zeigte sich in der Diskussion bezüglich der Umsetzung eines

⁵ <https://openapc.net/> (Zugriff am 16.05.2022) sowie Pieper und Broschinski (2018).

⁶ <https://open-access-monitor.de/> (Zugriff am 16.05.2022)

Informationsbudgets eine **pragmatische Haltung**, die darin ihren Ausdruck findet, erstmal zu beginnen und ‚sich auf den Weg zu machen‘ und vorhandene bzw. leicht beschaffende Informationen und Daten zusammenzutragen. Drittens wurde die **standardisierte Erfassung von Publikationskosten** in den Haushalts- und Finanzsystemen der wissenschaftlichen Einrichtungen als wichtige Voraussetzung für die Einführung von Informationsbudgets herausgestellt.

4. Organisationsinterne Widerstände und Herausforderungen

Im Fokus organisationsinterne Widerstände und Herausforderungen ging es darum, mögliche Widerstände und Hindernisse der Einführung eines Informationsbudgets zu antizipieren und zur Diskussion zu stellen. Die beiden Impulsvorträge von Anja Oberländer und Henriette Rösch waren insofern komplementär als sie unterschiedliche Typen möglicher Widerstände thematisierten.

Anja Oberländer stellte fest, die Förderung von Open Access und hier insbesondere die finanzielle **Förderung von Open-Access-Publikationsvorhaben** durch Publikationsfonds (APC und BPC) sei **bislang positiv besetzt**. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass die Wissenschaftler*innen etwas von der Bibliothek erhalten. Dieses positive Bild könnte leiden, wenn das Informationsbudget als strategisches Steuerungsinstrument eingeführt wird und dezentrale Mittel an zentraler Stelle zusammengeführt werden. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass Fakultäten und einzelne Wissenschaftler*innen hier Mittel abtreten müssten. Begegnet werden könnte dem seitens der Forschungsförderer, wenn nämlich die für die Publikationsunterstützung vorgesehenen Mittel nicht dem oder der Antragstellenden zugutekommt sondern eine Pauschale auf der Basis eingeworbener Drittmittel der Einrichtung (oder angemeldeter Publikationen) direkt an das Informationsbudget fließen. Eng damit verbunden ist die Frage nach den Förderkriterien, nach denen die Mittel aus dem Informationsbudget vergeben werden. **Analog zum Publikationsfonds bedarf es hier Regeln, anhand derer über die Förderwürdigkeit entschieden wird.** Da es sich hier aber um Mittel handelt, über die derzeit dezentral verfügt wird, ist bei der Ausgestaltung dieser Regeln Sorge zu tragen, dass es nicht zu einer Beschränkung der Publikationsfreiheit kommt.

Anja Oberländer thematisierte aber auch mögliche bibliotheksinterne Widerstände unter dem Motto „Wir sind Bibliothekar*innen und keine Buchhalter*innen“. Das nachträgliche Auswertung oder Überprüfen von Buchungslisten aus Haushalts- und Finanzsystemen durch Bibliothekar*innen kann nur in einer Übergangsphase stattfinden, zielführender ist es, dass insbesondere dezentrale Publikationskosten in den Haushalts- und Finanzsystemen direkt eindeutig und verlässlich erfasst und gebucht werden.

Der Vortrag von Henriette Rösch fokussierte auf die unterschiedlich gewachsenen technischen Systeme und Verwaltungsroutinen in Hochschulen und

Universitätskliniken. Häufig werden in der Finanzverwaltung, bei der Verwaltung von Forschungsprojekten und Drittmitteln unterschiedliche Systeme und Verwaltungsabläufe mit unzureichendem Datenaustausch eingesetzt. Dies zeige sich auch bei der Zusammenführung unterschiedlicher Daten in Forschungsinformationssystemen, die letztlich auch für die Etablierung von Informationsbudgets eine wesentliche Herausforderung darstellt. In der anschließenden Diskussion ging es dabei auch um die Rolle der beteiligten Akteure: Die Bibliotheken können zwar eine wichtige Rolle bei der Zusammenführung von Publikations- und Kostendaten spielen, aber die anderen Verwaltungseinheiten stehen ebenfalls in der Verantwortung, ihre Abläufe im Hinblick auf die Etablierung eines Informationsbudgets anzupassen und den Datenaustausch zu optimieren.

5. Fortsetzung der Diskussion

Ziel dieses sehr kurzfristig anberaumten Workshops war es, die Vertreter*innen unterschiedlicher Einrichtungen ins Gespräch zu bringen, die sich mit der Konzeption oder Implementation eines Informationsbudgets beschäftigen. Dabei wurde der Vorstellung und Diskussion der verschiedenen Ansätze und Überlegungen ebenso Raum gegeben werden, wie der Antizipation möglicher Hindernisse. Zudem sollte die Standardisierung des Informationsbudgets angeregt werden, um Aufwände zu minimieren und Analysen auf einrichtungsübergreifenden Ebenen zu ermöglichen. Der Workshop diente nur als Ausgangspunkt für einen weiteren Austausch. Auf dem anstehenden Bibliothekskongreß in Leipzig veranstalten Expert*innen des FZ Jülich und des Projekts openCost einen Expertenworkshop⁷, auf dem der Aspekt der Erfassung und des Berichts von Kostendaten des Open-Access-Publizierens behandelt wird.

⁷ Workshop „Strategie zur Erfassung der Total Cost of Publishing“, mit Expert*innen des FZ Jülich und des openCost-Projekts im Rahmen des 8. Bibliothekskongresses in 01.06.2022, 09. – 11.00 Uhr, Vortragsraum 10 <https://bid2022.abstractserver.com/program/#/details/presentations/295>

Leseliste:

AT2OA (Austrian Transition to Open Access). (2020). Empfehlung zur Buchung von Open-Access-Publikationskosten. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3945953>.

Barbers, I.; Kalinna, N. & Mittermaier, B. (2018). Data-Driven Transition: Joint Reporting of Subscription Expenditure and Publication Costs. *Publications* 6, 19. <https://doi.org/10.3390/publications6020019>.

Bruns, A., & Taubert, N. C. (2021). Investigating the blind spot of a monitoring system for article processing charges. *Publications*, 9(3), 41. <https://doi.org/10.3390/publications9030041>.

Frick, C., & Kaier, C. (2020). Publikationskosten für Zeitschriftenartikel abseits von Open-Access-Publikationsfonds – Lost in Transformation?. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5586>.

Mittermaier, B. (2021). Die Rolle des Open Access Monitor Deutschland bei der Antragstellung im DFG-Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 8(4), 1–14. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5731>.

Pampel, H. (2019). Auf dem Weg zum Informationsbudget: zur Notwendigkeit von Monitoringverfahren für wissenschaftliche Publikationen und deren Kosten; Arbeitspapier, Potsdam: Helmholtz Open Science Koordinationsbüro. <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.006>.

Pampel, H. (2022). Informationsbudget – Hintergrund und Konzept. Open-access.network Workshop „Budgetentwicklung im Kontext der Open-Access-Transformation“, 26.04.2022. <https://www.slideshare.net/heinzpampel/informationsbudget-hintergrund-und-konzeptpdf>.

Pieper, Dirk, and Christoph Broschinski. 2018. 'OpenAPC: A Contribution to a Transparent and Reproducible Monitoring of Fee-Based Open Access Publishing across Institutions and Nations'. *Insights* 31 (0): 39. <https://doi.org/10.1629/uksg.439>.

Pinfield, S., J. Salter, und P. A. Bath. „The ‚total Cost of Publication‘ in a Hybrid Open-Access Environment: Institutional Approaches to Funding Journal Article-Processing Charges in Combination with Subscriptions“. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 67, Nr. 7 (Juli 2016): 1751–66.

Rösch, H., Geschuhn, K., Barbers, I., Bove, K., Pohlmann, T. & Satzinger, L. (2022). Open Access ermöglichen: Open Access-Transformation und Erwerbung in wissenschaftlichen Bibliotheken – ein praktischer Leitfaden. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6090208>.

Wissenschaftsrat (2022). Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access; Köln. DOI: <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>.